

Рева Л.Г.

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України

ІНОКЕНТІЙ ГІЗЕЛЬ – УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНИЙ І ЦЕРКОВНИЙ ДІЯЧ

Інокентій Гізель (бл. 1600, Прусія – 18(28). 11, 1683, Київ) – український церковний та громадський діяч, письменник, богослов, історик¹. Народився у німецькій протестантській реформаторській сім'ї. Юнаком прибув до Києва, де прийняв православ'я й чернецтво. 1642 закінчив Києво-Могилянську колегію. В числі інших здібних учнів був посланий Петром Могилою вчитися за кордон. За свідченням Дмитра Туптала, І. Гізель навчався в школах різних держав, де вивчав не тільки богослів'я, а історію та право. Після повернення до Києва, з 1645 І. Гізель – професор Києво-Могилянської колегії. Читав курси філософії, логіки, психології. 1646–1656 – її ректор. 1648 р. – ігумен Києво-Братського монастиря. Залишаючись ректором колегії, у 1656 р. став архимандритом Києво-Печерської лаври, і перебував до своєї смерті – 18 листопада 1683 р. Проводив велику проповідницьку, полемічну, видавничу² і наукову діяльність. Ім'я І. Гізеля, пов'язане з XVII ст., коли українська література розвивалася стараннями Л. Барановича, І. Галатовського, Ф. Софоновича, Д. Туптала, С. Яворського. Це був час духовного єднання між українськими письменниками, становлення національної самосвідомості, самобутності.

Історик М. Сумцов зазначав, що культура України, особливо в другій половині XVII ст., відзначалася від великоруської “по причине крайнего культурного их убожества”³. Тому не дивно, що в найближчі часи українці масово запрошувалися до праці в Москву за великі гроші.

І. Гізель, німець за походженням, “принадлежит к числу тех немногих в нашей истории иностранцев, которые... отдали ей [Україні] весь свой умственный труд, всю свою энергию посвятили на пользу своего нового отчества”⁴.

Найбільшою радістю для І. Гізеля, за визначенням того М. Сумцова, було те, що він прийшов в Україну “в эпоху наибольшего религиозно-умственного ее возбуждения и когда судьбы южно-русской церкви находились в руках такого высоко-даровитого, энергического и просвещенного деятеля, как Петр Могила”⁵.

Скромному Л. Барановичу, наприклад, за визначенням М. Сумцова, “не нравилась резкость полемического тона и диалектический задор Гизеля”⁶. Він зазначав, що П. Могилі надзвичайно імпонувала манера вчителювання І. Гізеля, оскільки він і сам любляв сильне й міцне слово в суперечці з латино-уніатами, він “любил выбрать своего противника по вере “дурнем” или “толстобрюхим”...”. П. Могила цінував в І. Гізелі його “богословские познания, его литературную бойкость, его ревность о православии”⁷. Закономірним є те, що він надав йому місце спочатку вчителя, потім – професора, і, врешті, ректора колегії. І ніколи за цим не пожалкував. І. Гізель, пам'ятаючи настанови свого покровителя, піднімав престиж колегії в “педагогическом и материальном отношениях”. Не відчуваючи особливого нахилу до проповідництва, І. Гізель виявив інші здібності – “с кафедры простирал целый невод проповеди слова Божия о царствии Божии и тем ловил людей в смирение и набожность”. Він не видрукував жодної своєї проповіді – чи були то “схоластические казанья, сухие и бесцветные, как казанья Л. Барановича, или в них пробивалась живая струя современности, и они по содержанию и изложению подходили к тем сильным проповедям, драгоценным остатком которых представляется превосходное “Слово во время бездождия и глада””⁸.

Дуже високо оцінював І. Гізель письменницьку діяльність Л. Барановича, свого наставника, за порадою якого прийняв православ'я, і з яким мав приятельські стосунки впродовж усього життя. Баранович довіряв йому найпотаємніші свої помисли та бажання. Між ними існувало приватне листування. Але, при сутичці І. Гізеля з ігуменом Видубицького монастиря Феодосієм Углицьким, Л. Баранович підтримав саме печерського архимандрита⁹.

¹ Українські письменники: Біо-бібліогр. словник: В 5 т. – Т.1. – К., 1960. – С. 287-290; Релігієзнавчий словник. – К., 1996. – С. 76; *Огоновский О.* История литературы русской: Ч.1. – Львов, 1887. – С. 286-291; *Болховитинов Е.* Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви. – М., 1995. – С. 116-117.

² *Огієнко І.* Історія українського друкарства. – К., 1994. – С. 285-287.

³ *Сумцов Н.* Иннокентий Гизель // Сумцов Н. Характеристика южно-русской литературы XVII века. – Харьков, 1884. – С. 21.

⁴ Там же. – С. 1.

⁵ *Сумцов Н.* Иннокентий Гизель // Сумцов Н. Характеристика южно-русской литературы XVII века. – Харьков, 1884. – С. 2.

⁶ Там же. – С. 4.

⁷ Там же.

⁸ Там же. – С. 23

⁹ *Рева Л.* Він жив і творив на Чернігівщині: До портрета Лазаря Барановича // Вісник Книжкової Палати. – 2007. – №1. – С. 29-33.

Л. Барановичу імпонувала вченість І. Гізеля, його освіченість. Взаємозв'язки поміж двома особистостями сприяли тому, що українська література та культура лише виграли. Діяльний, з великою енергією Л. Баранович, переконав І. Гізеля створити полемічний трактат на працю Бойми “Stara wiaga”, спрямований проти православної віри – “Мир з Богом людині” (Київ, 1669). Цей твір став своєрідним кодексом моралі для всіх прошарків суспільства. Не дивно, що він був популярним в Україні та за її межами¹.

І. Гізель – палкий полеміст². Йому часто доводилося вступати в усну та письмову полеміку з уніатами та католиками, що наступали на православну Церкву. Був проповідником. Нетрадиційна інтерпретація деяких релігійних проблем призвела до того, що Синод заборонив (1690) цей основний його твір “Мир з Богом людині” (1669). Це – “сочинение не сильное... вероятно, с догматической точки зрения. Нельзя, однако, не признать за ним значительного интереса в историко-литературном и историко-бытовом отношении”³. Книга присвячена цареві Олексію Михайловичу. На початку книги – вірш на честь царя, царський герб і прозаїчна присвята книги цареві, в якій говориться про те, що цар захищає печерську лавру, і І. Гізель вихваляє його за цей благодійний вчинок. Книга має передмову, в якій письменник говорить про тяжке становище українського народу в цей період, “аби и брани сице от иноплеменных на нас нанесенные, яко же и междособные престанут”, і, коли звернутися до Бога, то він пошле “благодать”. Твір писався за латинськими джерелами. І. Гізель в промові до читача просить прийняти його твір, оскільки і в еллінських вченнях, за його словами, трапляються повісті, як “злато посреди блата”. На людину І. Гізель дивиться очима істинного християнина, керуючись заповіддю – “возлюби ближнього”. В різноманітних релігійно-моральних настановах твору відкриваються деякі риси звичаїв українців XVII ст. Це – перелік гріхів духівництва, панівної верхівки, селян, суддів, купців, ремісників, лікарів, вчителів тощо. Головними гріхами священників І. Гізель вважав рідкісні випадки недбалого виконання церковних служб, коли вільно розпоряджаються церковним майном, вмішуються в справи мирські і т.ін. Гріхи державних правителів, за І. Гізелем – обкладення народу непомірними податками, наступ на свободу, присвоєння чужого майна, насильницькі шлюби, присудження смертної кари тощо. І. Гізель розписує гріхи кожного мирянина, духівництва, монархів, князів, суддів, купців...

Тут він продовжує традиції К. Транквіліона-Ставровельського⁴. Пізніше, ймовірно, його працями користувався Е. Руликовський⁵.

М. Сумцов зазначав, що постать І. Гізеля не є в українській літературі вагомою. Про це свідчить і те, що І. Гізель не “ввійшов” в аннали історії української літератури, до ЕСУ та енциклопедії історії України. Немає його і на шпальтах “Енциклопедії українознавства” (перевид. в Україні; гол. ред. В. Кубійович. – Львів, 1993). Він небагато писав, і його літературні впливи на сучасників та нащадків були незначними. Проте ім'я І. Гізеля не може бути піддане забуттю. Його праця “Синопис”, в основу якої лягла хроніка Феодосія Софоновича про події в країні до 1290 р., складена за київським та волинським літописами; до хроніки додані короткі відомості про наступні події країни, а потім – коротка хроніка Польщі й Литви, дібрана із Стрийковського⁶.

Через рік по смерті І. Гізеля, Д. Туптало створив т.зв. “Піраміду” – похвальне слово, насичене текстами із Святого Письма і різними схоластичними порівняннями та уподібненнями. “Такому человеку... отцу и пастырю нашему... котораго память не отыдет, а имя его и в последующие веки жити будет... Тут и ты, смерть, не берешь, ибо “упование его безсмертия исполнено”⁷.

І. Гізель – автор філософських курсів латинською мовою “Діалектика і логіка” (1645–46); “Твір про всю філософію” (1646–47). Ймовірно, що Гізель – автор чи редактор “Синопису” (1674) – історії Русі від найдавніших часів, по суті, першого підручника історії країни. Брав участь у виданні Києво-Печерського патерика (1661).

¹ Марченко М.І. Українська історіографія: З давніх часів до середини XIX ст. – К., 1959; Возняк М.С. Історія української літератури: У 2 кн. – Кн. 1. – Вид. 2, випр. – Львів, 1992. – С. 559–561.

² Гізель Інокентій // УЛЕ. – Т. 1. – С. 419.

³ Сумцов Н. Інокентий Гизель // Сумцов Н. Характеристика южно-русской литературы XVII века. – Харьков, 1884. – С. 25.

⁴ Рева Л. Духовний світ Кирила Транквіліона-Ставровельського // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 31. – Ч. 1. – К., 2008. – С. 281–294.

⁵ Рева Л. Едуард Руликовський (1825–1900) та Микола Миклухо-Маклай (1846–1888) – видатні дослідники історії Планети та України (кінець XIX ст.) // М.М. Миклухо-Маклай – вчений, мандрівник, гуманіст. Наук. зб. “Велика Волинь”. Праці Житомир. наук.-краєзнавчого т-ва дослідників Волині. – Житомир, 2011. – Вип. 46. – С. 70–78.

⁶ Сумцов Н. Інокентий Гизель // Сумцов Н. Характеристика южно-русской литературы XVII века. – Харьков, 1884. – С. 37.

⁷ Там же.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012